

Eco Luminous Pavement

Ajlaa Anis Azmi¹*, Muhammad Fauzan Fahmi @ Mohamad Fahmi², Siti Nuramirah Mohamed Faizal³, Mohammad Danish Hakim Mohammad Zainurin⁴, Sheikh Yusuf Al-Hamdani Sheikh Ahmad Rafaei⁵ and Muhammad Syakir Ahmad Abu⁶

¹ Kolej Vokasional Alor Setar; ajlaaanis08@gmail.com; ORCID ID: 0009-0001-1427-5764

² Kolej Vokasional Kulim; ajlaaanis08@gmail.com; ORCID ID: 0009-0001-1427-5764

* Correspondence: ajlaaanis08@gmail.com; +60194367622.

Abstrak: *Eco Luminous Pavement* adalah satu idea inovasi untuk menambahkan elemen pencahayaan pada blok laluan pejalan kaki sedia ada di pasaran bagi menambahkan lagi kelainan dan nilai estetika pada blok pejalan kaki tersebut. Apabila waktu malam blok laluan pejalan kaki ini akan bercahaya dengan sendirinya menggunakan konsep *glow in the dark* dengan penambahan bahan luminous dalam penghasilan produk ini. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan blok laluan pejalan kaki ialah serbuk bercahaya iaitu luminescent powder, batu bercahaya (luminescent stone), hancuran batu, sabut kelapa dan simen. Produk ini menggunakan penambahan bahan kitar semula dalam nisbah simen iaitu sabut kelapa bagi mengurangkan kos penghasilan produk disamping menambahkan konsep hijau ke dalam produk. Produk ini mempunyai nilai pasaran yang tersendiri kerana menggunakan konsep *glow in the dark* dan ketahanan produk ini lebih kuat berbanding blok sedia. Produk ini dihasilkan dalam bentuk sarang lebah (honeycomb). Pengujian yang terlibat dalam penghasilan produk ini adalah pengujian berat produk, ujian mampatan dan ujian visual. Kajian soal selidik juga diedarkan kepada responden yang terdiri daripada Pihak Berkuasa Tempatan, kontraktor, pembekal bahan binaan dan pengguna kawasan riadah yang difokuskan. Soal selidik diedarkan melalui aplikasi google form yang terbahagi kepada dua (2) soal selidik iaitu kajian sebelum reka bentuk produk dan kajian selepas reka bentuk produk.

Kata kunci: Luminous; Kitar Semula; Sabut Kelapa.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Tujuan produk ini adalah untuk menghasilkan blok pejalan kaki bercahaya yang dapat menarik perhatian pengguna terutamanya pada waktu malam kerana ia dapat bercahaya dengan sendirinya. Selain itu, blok ini dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar dengan menggunakan penambahan bahan sisa buangan yang dikitar semula iaitu sabut kelapa. Produk ini juga dapat menghasilkan blok laluan pejalan kaki yang menarik dan mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Penyataan masalah bagi produk ini adalah blok pejalan kaki sedia ada di pasaran tidak dapat bercahaya dengan sendirinya pada waktu malam. Jika tiada lampu jalan di kawasan tersebut ianya akan menyukarkan penggunaan untuk melihat blok pejalan kaki pada waktu malam. Sabut kelapa yang tidak digunakan hanya dibuang atau dibakar dan isu ini boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat dua (2) objektif dalam menghasilkan produk ini, pertama adalah untuk menghasilkan blok laluan pejalan kaki yang bercahaya "*glow in the dark*" pada waktu malam. Objektif kedua adalah untuk menghasilkan blok laluan pejalan kaki yang menggunakan bahan kitar semula iaitu sabut kelapa. Produk ini memberikan kepentingan kepada empat (4) pihak iaitu Pihak Berkuasa Tempatan, kontraktor, pembekal bahan binaan dan pengguna kawasan riadah.

2. METODOLOGI

Instrumen kajian yang digunakan bagi produk ini adalah soal selidik. Soalan soal selidik diedarkan melalui aplikasi *google form* kepada responden. Populasi yang dipilih adalah dikalangan Pihak Berkuasa Tempatan, kontraktor, pembekal bahan binaan dan pengguna kawasan riadah dari kawasan kulim. Bagi Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis Perbandaran Kulim populasi responden hanya berfokus kepada Jabatan Pernacangan dan Landskap sahaja. Responden yang digunakan dalam kajian ini adalah seramai 37 orang yang terdiri daripada 20 peratus (%) Pihak Berkuasa Tempatan, 23 peratus (%) kontraktor, 53 peratus (%) pengguna kawasan riadah dan 3 peratus (%) pembekal bahan binaan.

2.1 Analisa reka bentuk blok pejalan kaki sedia ada

Dapatan diatas menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa blok pejalan kaki sedia ada dipasaran tidak menarik pada waktu malam dimana responden bersetuju dengan penambahan bahan luminous supaya blok tersebut dapat bercahaya dengan sendirinya pada waktu malam. Selain daripada itu responden bersetuju bahawa sabut kelapa sesuai digunakan sebagai bahan tambahan dalam penghasilan blok ini disamping dapat mengurangkan pencemaran.

Jadual 1. Analisa reka bentuk blok pejalan kaki sedia ada

Bil	Soalan	Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Neutral (%)	Tidak Setuju (%)	Sangat Tidak Setuju (%)
1	Blok pejalan kaki sedia ada tidak menarik perhatian pada waktu malam	18.9	59.5	18.9	2.7	0
2	Blok pejalan kaki sedia ada mudah dilihat di waktu malam tanpa lampu?	2.7	35.1	10.8	32.4	18.9
3	Penambahan bahan luminous dalam blok pejalan kaki boleh menyebabkan ia bercahaya pada waktu malam	32.4	54.1	5.4	8.1	0
4	Sabut kelapa boleh digunakan sebagai bahan tambahan dalam blok pejalan kaki	13.5	56.8	18.9	8.1	2.7
5	Penambahan sabut kelapa dalam blok pejalan kaki dapat mengurangkan pencemaran	21.6	51.4	16.2	8.1	2.7

2.2 Analisa kajian selepas reka bentuk produk

Hasil dapatan daripada soal selidik ini menunjukkan bahawa responden berpuas hati dan bersetuju dengan penambahan bahan luminous ke atas blok pejalan kaki yang menyebabkan blok pejalan kaki ini menarik pada waktu malam kerana ianya boleh bercahaya dengan sendirinya dan dapat dilihat pada waktu malam tanpa bantuan lampu. Responden juga bersetuju bahawa dengan penambahan sabut kelapa dalam pembuatan blok pejalan kaki ini dapat mengurangkan berat blok pejalan kaki serta dapat meningkatkan kekuatan mampatannya.

Jadual 2. Analisa kajian selepas reka betuk produk

Bil	Soalan	Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Neutral (%)	Tidak Setuju (%)	Sangat Tidak Setuju (%)
1	Blok pejalan kaki luminous ini menarik perhatian pada waktu malam	70.4	29.6	0	0	0
2	Blok pejalan luminous mudah dilihat di waktu malam tanpa lampu?	51.9	33.3	14.8	0	0
3	Penambahan bahan luminous dalam blok pejalan kaki boleh menyebabkan ia bercahaya pada waktu malam	59.3	33.3	7.4	0	0
4	Penambahan sabut kelapa dalam blok pejalan kaki dapat mengurangkan berat blok pejalan kaki	22.2	48.1	11.1	18.5	0
5	Penambahan sabut kelapa dalam blok pejalan kaki dapat menguatkan kekuatan mampatan	55.6	40.7	3.7	0	0

3. DAPATAN

3.1 Kajian Literatur 1 : A Study of Materials for Luminescent Concrete Pavement

Satu kajian yang dihasilkan oleh Deepika et,al (2002) iaitu *A Study of Materials For Luminescent Concrete Pavement* menggunakan penambahan bahan *Luminescent Powder (LP)* dan *Reflective Powder (RP)* dalam blok pejalan kaki konkrit. Menurut kajian ini terdapat hipotesis menyatakan bahawa dengan penambahan LP dan RP dalam konkrit dapat mengurangkan kuasa pada waktu malam. Berdasarkan kajian yang telah Deepika et,al (2002) jalankan menunjukkan bahawa penggunaan kuasa elektrik lampu jalan mewakili sekitar 20% hingga 30% daripada penggunaan kuasa lampu awam manakala kadar penggunaan kuasa adalah di bawah 65%. Bahan bercahaya adalah sejenis *photoluminescent* yang boleh menyimpan tenaga apabila ia disinari oleh cahaya dan terus memancarkan cahaya. Salutan bercaya ini dibuat dengan menggabungkan warna-warna yang cerah, bahan pembentukan filem dan bahan tambahan yang sesuai dengan keadaan laluan pejalan kaki tersebut (Bailin Shah et.al, 2022). Wentong Wang et.al, (2021) menyatakan komposit berasaskan konkrit bercahaya sendiri digunakan dalam pembangunan dan bahan binaan untuk mengurangkan penggunaan kuasa, berfungsi pada kebolelihatannya pada waktu malam.

3.2 Kajian Literatur 2 : Glowing Concrete

Simen bercahaya mendapatkan tenaga cahaya berasaskan matahari pada waktu siang dan menukarkannya kepada cahaya pada waktu malam. Simen bersinar juga dipanggil simen nyah cas ringan atau *Glow in obscurity concrete (GID)* (Mousheen et.al, 2022). Bahan yang digunakan dalam konkrit ini ialah simen, batu aggregate, air dan resin glowing luminous stone yang digunakan untuk denai, batu dan simen terazo. *Glowing Concrete* dihasilkan dengan menggunakan *resin glowing luminous stone* untuk menggantikan jumlah agregat kasar yang sama dalam nisbah yang berbeza dan juga membantu menghasilkan semula cahaya pada waktu malam tanpa menggunakan tenaga elektrik.

3.3 Kajian Literatur 3 : Jalan Glow in The Dark

Projek jalan yang dicat menggunakan teknologi *glow in the dark* pertama di negara ini adalah di Jalan Sungai Lalang (B19) di Hulu Langat. Ahli Parlimen Hulu Langat, Mohd Sany Hamzan berkata, projek perintis dilaksanakan Jabatan Kerja Raya (JKR) Daerah Hulu Langat itu membolehkan pemanduan menjadi lebih selamat dengan bantuan pantulan cahaya pada pembahagi jalan. Cat jalan bernyala dalam gelap ini adalah cubaan projek rintis daripada pihak (JKR) Daerah Hulu Langat dalam membawa inovasi dalam kejuruteraan jalan. Reka cipta ini diilhamkan bagi membantu pemanduan yang lebih selamat di jalan raya pada waktu malam. Dengan mengekalkan ciri pemantulan cahaya kuning dengan penggunaan *High Intensity Prismatic Sheet*, kaedah pencahayaan ditambah baik dengan ciri pendarfluor atau lebih dikenali sebagai teknologi *glow in the dark* yang mengandungi elemen fosforus pigmen bagi mengeluarkan cahaya yang boleh dilihat selepas diberi tenaga. Sumber tenaga adalah sama ada daripada cahaya matahari atau lampu kenderaan yang diserap, sebelum bercahaya semula atau dapat dilihat pada waktu malam.

4. PERBINCANGAN

Terdapat tiga (3) kaedah pengujian yang dijalankan dalam penghasilan produk ini iaitu pengujian berat konkrit, ujian mampatan dan pengujian visual.

4.1 Analisa berat nisbah bancuhan produk

Hasil daripada analisa berat nisbah bancuhan konkrit, berat konkrit campuran sabut kelapa pada 28 hari paling tinggi iaitu 7.6 kilogram dan berat konkrit yang paling ringan ialah konkrit campuran sekam padi iaitu 6.8 kilogram pada 28 hari. Hasil pengujian menunjukkan bahawa campuran blok pejalan kaki dan sekam padi adalah paling ringan berbanding blok pejalan kaki (1:2:3) dan campuran blok pejalan kaki dan sambut kelapa.

Jadual 3. Analisa berat

Bil	Jenis Blok Pejalan Kaki	Keputusan Berat Bata (kg) (sebelum direndam)	Keputusan Berat Bata (kg) (7 hari)	Keputusan Berat Bata (kg) (14 hari)	Keputusan Berat Bata (kg) (28 hari)
1	Blok pejalan kaki (1:2:3)	8.0	7.4	7.2	7.3
2	Blok pejalan kaki + Sekam Padi	7.2	6.8	6.5	6.8
3	Blok pejalan kaki + Sabut Kelapa	7.8	7.6	7.4	7.6

4.2 Analisa ujian mampatan

Hasil daripada ujian kekuatan mampatan didapati campuran blok pejalan kaki campuran sabut kelapa lebih kuat berbanding dengan blok pejalan kaki (1:2:3) dan campuran blok pejalan kaki dan sekam padi. Keputusan ujian bagi campuran sabut kelapa ialah 15.8 MPa manakala blok pejalan kaki (1:2:3) adalah 11.6 MPa dan bagi campuran sekam padi ialah 3 MPa. Walaupun pengujian berat menunjukkan blok pejalan kaki campuran sekam padi adalah paling ringan namun kekuatan ujian mampatan bagi blok pejalan kaki campuran sabut kelapa adalah paling tinggi.

Jadual 4. Analisa ujian mampatan

Bil	Jenis Blok Pejalan Kaki	Keputusan Mampatan (7 hari)	Ujian (MPa)	Keputusan Mampatan (14 hari)	Ujian (MPa)	Keputusan Mampatan (28 hari)	Ujian (MPa)
1	Blok pejalan kaki (1:2:3)	11.2		8.4		11.6	
2	Blok pejalan kaki campuran sekam padi	4.6		4.4		3.7	
3	Blok pejalan kaki campuran sabut kelapa	12.9		13.6		15.8	

4.3 Analisa visual

Satu pengujian visual dilakukan untuk menguji sama ada bahan blok pejalan kaki ini mampu bercahaya dengan sendirinya pada waktu malam atau tempat yang gelap. Jadual 4.5 menunjukkan hasil keputusan Analisa visual. Didapati sampel yang menggunakan *Luminescent paint* lebih terang berbanding *Luminescent stone* dan *Luminescent Powder*.

Jadual 5. Analisa visual

Bil	Jenis Blok Pejalan Kaki	Gambar
1	Blok pejalan kaki dan <i>luminescent powder</i>	
2	Blok pejalan kaki dan <i>luminescent stone</i>	
	Blok pejalan kaki dan <i>luminescent paint</i>	

5. KESIMPULAN

Objektif pertama adalah untuk menghasilkan blok laluan pejalan kaki yang bercahaya “*glow in the dark*” pada waktu malam. Objektif pertama ini tercapai dengan penggunaan *luminuous powder*, *luminuous stone* dan *luminuous paint* dan produk dilihat bercahaya dengan hasil ujian mendapati *luminuous stone* dan *luminuous paint* memberikan pengcahayaan yang lebih terang berbanding *luminuous powder*. Objektif kedua adalah untuk menghasilkan blok laluan pejalan kaki yang menggunakan bahan kitar semula iaitu sabut kelapa atau sekam padi. Objektif kedua tercapai dengan

menggantikan 20% sabut kelapa dalam penggunaan simen. Daripada penggantian 20% sabut kelapa dalam penghasilan blok pejalan kaki ini juga dapat meningkatkan daya mampatan blok pejalan kaki iaitu 15.8 MPa lebih tinggi berbanding blok pejalan kaki sedia ada dipasaran iaitu 11.6 MPa.

Sepanjang proses penghasilan produk dan ujian yang telah dijalankan, didapati bahawa masih terdapat beberapa ruang untuk penambahbaikan untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti produk. Beberapa cadangan untuk penambahbaikan produk yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan pada masa yang sama menghasilkan produk berkualiti yang lebih baik pada masa akan datang. Terdapat beberapa langkah yang disyorkan yang boleh diambil untuk melaksanakan cadangan iaitu dengan mengkaji cara yang sesuai agar blok luminuos ini tahan terhadap cuaca, mengekalkan kecerahan dan estetika pada jangka waktu yang lama. Selain itu, mempelbagaikan penggunaan bahan luminuos dan juga bahan kitar semula bukan hanya pada blok konkrit.

Penghargaan: Ucapan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada pelajar Projek Tahun Akhir dan pensyarah program Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Kulim yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan produk ini. Juga tidak lupa kepada pelajar dan pensyarah Kolej Vokasional Alor Setar yang terlibat dalam penambahbaikan produk ini.

Rujukan

- ER. RPK. Prakash, et. al. (2023). Study of the glow concrete. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 10(5), 687 – 706. Diakses pada 20 Ogos 2023 daripada <https://www.jetir.org/papers/JETIR2305788.pdf>.
- M. deepika, P. Vanitha, R. Shreya & P. Shanmukh (2022). A study on material for luminescent concrete pavement. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 3(11), pp. 1225-1231. Diakses pada 20 Ogos 2023 daripada <https://ijrpr.com/uploads/V3ISSUE11/IJRPR7894.pdf>.
- Mousheen H.M. et al. (2022). Glowing concrete. *International Journal of Engineering Research Technology (IJERT)*.
- Shan, Bailin, et al (2022). Preparation of high-luminescent materials and application of luminescent coating in road engineering. *Journal of Material in Civil Engineering*, 34(8), 04022159.
- Wang, Wentong, et al. (2021). Cement filled with phosphorescent materials for pavement: Afterglow decay mechanism and properties. *Construction and Building Materials*, 284, 122798